

**LAPORAN PRAKTIKUM
MIKROBIOLOGI**

**PENGENALAN YEAST, COUNTING CHAMBER
DAN FERMENTASI CAIR**

**OLEH:
SILVI
(2310421017)**

**KELOMPOK 1A
ANGGOTA:**

1. Rahima Taher	2210422034
2. Olivia Amanda Putri	2310422021
3. Liza Religia Fitra	2310422023
4. Rayhan Pratama Putra	2310422029
5. Frestina Helmi	2310422039
6. Najwan Al Wafi	2310423001
7. Rimba Salsabila Zahara	2310423009
8. Aziza Putri Maharani	2310423017
9. Adinda Pratiwi	2310423019

**ASISTEN PENANGGUNGJAWAB
AYUMI RIZCI PUSPITA**

**LABORATORIUM PENDIDIKAN I
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2024**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

Yeast atau ragi adalah jamur uniseluler yang tidak membentuk filamen atau hifa. *Yeast* umumnya berbentuk oval atau membulat. Pada umumnya, *yeast* bereproduksi dengan mitosis. Mitosis merupakan proses pembelahan yang menghasilkan sel anak identik. *Yeast* umumnya bersifat anaerob fakultatif yang memungkinkan *yeast* dapat tumbuh di beragam kondisi lingkungan. Pada lingkungan yang mengandung oksigen yang cukup, *yeast* melakukan respirasi aerob. Sementara itu, pada keadaan lingkungan anaerob, *yeast* melakukan fermentasi karbohidrat dan memproduksi alkohol serta karbondioksida (Usdar *et al.*, 2021).

Yeast memiliki partikel yang berukuran lebih besar dari pada partikel bakteri. *Yeast* mempunyai potensi untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri serta tahan terhadap antibiotik dan sulfamid karena faktor genetik. *Yeast* dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu *yeast* yang sifatnya fermentatif dan oksidatif. *Yeast* golongan fermentatif umumnya digunakan untuk fermentasi alkohol dengan mekanisme pemecahan glukosa menjadi alkohol dan gas, sedangkan *yeast* golongan oksidatif mampu memproduksi karbon dioksida dan air. Jumlah sel *yeast* dapat dihitung dengan menggunakan alat Haemocytometer atau Petroff- Hauser Counting Chamber. Pada mulanya, Haemocytometer difungsikan untuk menghitung sel darah merah, tetapi alat ini terus dikembangkan hingga dapat digunakan untuk menghitung jumlah sel mikroorganisme. Jumlah sel *yeast* dapat diamati dan dihitung melalui ruang hitung yang terdiri dari banyak kotak dengan ukuran yang bervariasi (Devi *et al.*, 2018).

Mikroorganisme yang ditumbuhkan di dalam suatu media dapat tumbuh dan berkembangbiak membentuk koloni dengan cepat. Untuk menentukan jumlah mikroorganisme diperlukan metode perhitungan yang memadai. Salah satu metode untuk mengetahui jumlah koloni bakteri yang ada pada suatu media, baik koloni sel yang masih hidup maupun yang sudah mati adalah dengan metode perhitungan jumlah bakteri secara langsung (counting chamber) dan secara tidak langsung. Perhitungan jumlah koloni bakteri secara langsung dilakukan untuk menghitung jumlah bakteri secara keseluruhan, baik yang hidup ataupun yang telah mati. Sementara itu, perhitungan jumlah bakteri secara tidak langsung dilakukan untuk menghitung jumlah bakteri yang masih hidup saja. Perhitungan jumlah bakteri baik secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kelemahan. Perhitungan jumlah koloni bakteri umumnya belum mampu mendekati hasil yang maksimal akibat metode perhitungan yang menggabungkan sel hidup dan sel mati bakteri, keterbatasan alat dan bahan ketika perhitungan, kebutuhan waktu yang lama untuk mempersiapkan alat dan bahan, serta faktor ketelitian peneliti (Rosmania dan Yanti, 2020).

Haemocytometer merupakan alat yang telah digunakan secara luas untuk perhitungan sel. Haemocytometer pertama kali diciptakan pada akhir abad ke-19 dan awalnya difungsikan untuk menganalisis sampel darah. Louis Charles Malassez menemukan *haemocytometer* modern pada tahun 1874, yang kemudian diikuti beberapa modifikasi. Louis Charles Malassez membuat ruang hitung dengan menambahkan tanda pada kaca objek untuk menghubungkan panjang dan volume sampel. Karl Burkner menyempurnakan *Haemocytometer* dengan menambahkan slide kaca tebal dan tiga platform kaca yang dipasang di permukaan bersama dengan gridding. Seiring dengan perkembangan zaman, *Haemocytometer* telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas. Haemocytometer memiliki kelemahan dan kelebihan dalam penggunaannya, saat proses perhitungan bakteri secara langsung. Kelebihannya antara lain ialah lebih cepat dalam menghasilkan data dan tidak perlu menunggu lama, serta datanya atau jumlah sel mikroba langsung di peroleh saat itu juga setelah menghitung menggunakan rumusnya dan menghemat biaya. Sedangkan kelemahannya ialah tidak dapat membedakan sel yang hidup dan mati karena perhitungan secara keseluruhan dan data yang dihasilkan tidak akurat (Vembadi *et al.*, 2019).

Fermentasi adalah suatu aktivitas mikroba baik aerob maupun anaerob untuk mendapatkan energi, dimana terjadi perubahan atau transformasi kimiawi substrat organik. Secara kimiawi, perubahan bahan pangan selama fermentasi disebabkan oleh enzim. Enzim dapat dihasilkan oleh mikroba atau sudah terdapat dalam bahan pangan. Secara biokimia fermentasi diartikan sebagai pembentukan energi melalui senyawa organik, sedangkan aplikasinya dalam dunia industri fermentasi diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah bahan dasar menjadi suatu produk oleh massa sel mikroba. Prinsip fermentasi, yaitu mengaktifkan pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme pembentuk alkohol dan asam serta menekan pertumbuhan mikroorganisme proteolitik (pemecah protein) dan mikroorganisme lipolitik (pemecah lemak). Fermentasi dapat berhasil dengan baik dengan menggunakan media yang mengandung nutrisi untuk pertumbuhan bakteri, disamping itu nutrient seperti karbohidrat sangat dibutuhkan untuk mengaktifasi bakteri yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk yang diharapkan. Walaupun media dan nutrient sudah terpenuhi tetapi temperatur dan pH juga sangat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Fermentasi menyebabkan perubahan sifat bahan pangan, sebagai contoh: sari buah jika difermentasikan akan timbul rasa dan bau alkohol, ketela pohon dan ketan akan menghasilkan bau alkohol dan asam (tape) (Hidayah dan Herlina, 2022).

1.1 Tujuan Praktikum

1. Memahami cara menggunakan yeast counting chamber (hemocytometer) untuk menghitung jumlah sel ragi dalam sampel.
2. Memahami proses fermentasi cair menggunakan ragi dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi fermentasi, seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat.

BAB 2. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum Mikrobiologi mengenai Pengenalan Yeast Counting Chamber dan Fermentasi Cair dilaksanakan pada hari Jumat, 8 November 2024 pukul 13.30 WIB di Laboratorium Pendidikan 3, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Adapun alat yang dibutuhkan adalah mikroskop, *haemocytometer*, *cover glass*, wadah atau gelas plastik, sendok atau spatula, tabung reaksi, timbangan, mikropipet, pipet tetes, plastik wrap, bunsen, alat ukur pH dan botol kaca. Bahan yang diperlukan, air kelapa, air tebu, dan air destilata, fermipan, gula, serta sediaan mikroba dari hasil pengenceran.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Penghitungan Mikroba Langsung (*Counting Chamber*)

Disiapkan sediaan mikroba dari hasil pengenceran, kemudian diletakkan *cover glass* di tengah *haemocytometer*. Dipipet 30 μL hasil pengenceran 10^3 ke dalam parit kaca dan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40x10 dan hitung jumlah mikrobanya.

2.3.2 Fermentasi Cair

Diukur pH dan kadar gula air sampel, selanjutnya ditimbang 100 gr gula pasir, dilarutkan dengan air sampel. Ditimbang 1 gr fermipan dan dilarutkan dengan air sampel, lalu dimasukkan larutan tersebut ke dalam botol kosong. Ditutup bagian atas botol dengan tabung fermentasi, kemudian dimasukkan 25 ml air ke dalam tabung fermentasi. Ditutup dengan penutup tabung fermentasi, diberi plastik wrap pada bagian mulut botol hingga udara terhambat untuk masuk. Lakukan pengamatan dari 0 hingga 14 hari.

BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Hasil Pengamatan Sel Yeast Metode *Counting Camber*

No.	Kotak	Jumlah
1.	Kotak 1	38
2.	Kotak 2	54
3.	Kotak 3	47
4.	Kotak 4	40
5.	Kotak 5	34

$$y \rightarrow \sum(\text{kotak 1} + \text{kotak 2} + \text{kotak 3} + \text{kotak 4} + \text{kotak 5})$$

5

$$y \rightarrow \frac{38 + 45 + 47 + 40 + 34}{5}$$

5

$$y \rightarrow \frac{204}{5} = 40,8$$

5

$$\text{Sehingga, } X = y/5 \times 25 \times 10 \times 10^3$$

$$X = 40,8/5 \times 25 \times 10 \times 10^3$$

$$X = 8,16 \times 25 \times 10 \times 10^3$$

$$X = 2.040 \times 10^3$$

3.1.2 Hasil Pengamatan Air Tebu yang Ditambahkan Gula dan Fermipan

No	Tanggal pengamatan	Kadar gula	pH	Berat (ml)	Keterangan
1.	8 November	17	5,18	266,8	Warna hijau kecoklatan, tidak ada endapan dan belum ada gelembung.
2.	9 November	-	-	247,9	Warna hijau ke kuningan, sedikit endapan dan terdapat gelembung.
3.	10 November	-	-	240,6	Warna hijau ke kuningan, banyak endapan dan terdapat gelembung.
4.	11 November	-	-	242,6	Warna kuning kecoklatan, ada endapan, dan terdapat banyak gelembung.
5.	12 November	-	-	239,5	Warna kuning kecoklatan, bergelembung, mengeluarkan bau asam, dan ada endapan.
6.	13 November	-	-	237,3	Warna kuning kecoklatan, bergelembung, mengeluarkan bau

					asam, dan ada endapan.
7.	14 November	-	-	236,4	Warna kuning, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
8.	15 November	-	-	235,2	Warna kuning, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
9.	16 November	-	-	235,0	Warna kuning, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
10.	17 November	-	-	334,1	Warna kuning, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
11.	18 November	-	-	234,3	Warna kuning pudar, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
12.	19 November	-	-	233,9	Warna kuning pudar, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
13.	20 November	-	-	254,4	Warna kuning pudar, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
14.	21 November	-	-	269,5	Warna kuning pudar, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
15.	22 November	-	-	265,2	Warna kuning pudar bagian atas terlihat bening, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.

3.1.3 Hasil Pengamatan Air Kelapa yang Ditambahkan Gula dan Fermipan

No	Tanggal pengamatan	Kadar gula	pH	Berat (ml)	Keterangan
1.	8 November	4	4,6	349,6	Warna putih, sedikit bergelembung dan belum ada pergerakan, belum ada aroma
2.	9 November	-	-	335,7	Berat sedikit aroma bertambah, warna putih, gelembung, belum ada
3.	10 November	-	-	327,8	Berat bertambah, warna putih, sedikit gelembung, belum ada aroma
4.	11 November	-	-	324,7	Berat bertambah, berwarna putih, sedikit gelembung, muncul bau asam sedikit
5.	12 November	-	-	321,6	Berat berkurang, berwarna putih,

					bertambahnya jumlah gelembung (kebanyakan ditepi), adanya bau asam
6.	13 November	-	-	316,9	Berat bertambah, berwarna putih, sedikit gelembung dan adanya bau asam
7.	14 November	-	-	313,5	Berat bertambah, bau asam, sedikit gelembung, mulai tampak endapan.
8.	15 November	-	-	318	Berat bertambah, warnanya putih, terdapat gelembung, adanya bau asam, terdapatnya endapan
8.	16 November	-	-	314,9	Berat berkurang, perubahan warna menjadi putihkeruh, terdapat endapan, sedikit gelembung, baunya asam
10.	17 November	-	-	311,8	Berat berkurang, warna putih pucat, berat berkurang, terdapat endapan, serta ada gelembung dan bau masam.
11	18 November	-	-	311,3	Berat berkurang, warna putih pucat, berat berkurang, terdapat endapan, serta ada gelembung dan bau masam.
12.	19 November	-	-	310,5	Berat berkurang, Warna agak putih, berat berkurang, terdapat endapan, tidak ada gelembung dan bau masam.
13.	20 November	-	-	310,3	Berat berkurang, warna putih pucat, berat berkurang, terdapat endapan, serta ada gelembung dan bau masam.
14.	21 November	-	-	310	Berat berkurang, warna mulai menguning, bau masam, dan terdapat endapan.
15.	22 November	-	-	309,8	Berat berkurang, warna mulai menguning dan tidak keruh, bau masam, dan terdapat endapan.

3.1.4 Hasil Pengamatan Air Destilata yang Ditambahkan Gula dan Fermipan

No	Tanggal pengamatan	Kadar gula	pH	Berat (ml)	Keterangan
1.	9 November	-	-	341,4	Warnanya putih keruh, belum terdapat endapan, tidak ada

				gelembung, belum ada aroma.	
2.	10 November	-	-	338,4	Warnanya putih sedikit keruh, belum terlihat endapan, tidak ada gelembung dan aroma. Beratnya mengalami penurunan sebesar 3 ml
3.	11 November	-	-	336,1	Warnanya putih keruh, tidak bergelembung, sedikit aroma. Mengalami penurunan sebesar 2,3 ml
4.	12 November	-	-	334,3	Warnanya putih keruh, tidak bergelembung dan sedikit aroma. Mengalami penurunan sebesar 1,8 ml
5.	13 November	-	-	332	Warnanya masih sedikit keruh, ada endapan, mulai berbau, tidak bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 2,3 ml
6.	14 November	-	-	328,5	Warnanya masih sedikit keruh, ada endapan, mulai berbau, tidak bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 3,5 ml
7.	15 November	-	-	327,9	Warnanya masih sedikit keruh, ada endapan, mulai berbau, tidak bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 0,6
8.	16 November	-	-	327,1	Warnanya keruh, mengendap, sedikit berbau, tidak bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 0,8 ml
9.	17 November	-	-	326,1	Warnanya keruh, mengendap, sedikit berbau, bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 1 ml
10.	18 November	-	-	324,9	Warnanya keruh, berbau, mengendap, dan bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 1,2 ml
11.	19 November	-	-	323,7	Warnanya keruh, berbau, mengendap, dan bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 1,2 ml
12.	20 November	-	-	321,6	Warnanya keruh, berbau, mengendap, dan bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 2,1 ml
13.	21 November	-	-	320,1	Warnanya keruh, berbau, mengendap, dan bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 1,5 ml

14. 22 November - - 318,8 Warnanya keruh, berbau, mengendap, dan bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 1,3 ml

Gambar 1. Grafik Hasil Penurunan Bobot Botol Sampel dalam Fermentasi Alkohol

3.2 Pembahasan

Berdasarkan tabel 1, diketahui jumlah mikroba dari *yeast* dapat dihitung secara langsung dengan metode *counting chamber* dengan cara menghitung jumlah mikroba dari 5 kotak pada *haemocytometer*. Dalam penghitungan jumlah mikroba terdapat ketentuan yaitu koloni yang menyentuh garis tengah batas atas dan kiri dihitung dan koloni yang menyentuh garis tengah batas kanan dan bawah tidak dihitung. Maka pada kotak pertama memiliki jumlah 38, kotak kedua berjumlah 54, kotak ketiga berjumlah 47, kotak keempat berjumlah 40, dan kotak kelima berjumlah 34.

Metode Counting Chamber merupakan suatu metode penghitungan jumlah mikroba secara langsung dengan cara menghitung jumlah mikroba dalam satuan isi yang sangat kecil. Alat yang digunakan berupa *Haemocytometer* yang mempunyai volume tertentu sehingga satuan isi yang terdapat dalam satu bujur sangkar juga tertentu. Ruang hitungnya terdiri dari 9 kotak besar dengan luas 1 mm². Satu kotak besar ditengah, dibagi menjadi 25 kotak sedang dengan panjang 0,2 mm. Satu kotak sedang dibagi lagi menjadi 16 kotak kecil. Dengan demikian satu kotak besar tersebut berisi 400 kotak kecil. Tebal dari ruang hitung ini adalah 0,1 mm. Sel mikroba yang tersuspensi akan memenuhi volume ruang hitung tersebut sehingga jumlah bakteri per satuan volume dapat diketahui (Santana *et al.*, 2023).

Sebelum dilakukan penghitungan, ragi terlebih dahulu diencerkan dengan tingkat pengenceran 10³. Prinsip pengenceran ini adalah menurunkan jumlah sel mikroba sehingga semakin banyak jumlah pengenceran yang dilakukan maka semakin sedikit jumlah mikroba yang didapatkan, dimana suatu saat akan didapatkan

hanya satu mikroba pada satu tabung. Dengan melakukan pengenceran, maka penghitungan sel ragi menjadi lebih mudah, karena sel ragi hasil pengenceran akan terlihat tidak menumpuk dan rapat. Untuk pengenceran ragi cukup pada tingkat pengenceran 10^3 saja sebab suspensi sel ragi pada tingkat pengenceran ini tidak terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit. Prinsip dari penghitungan koloni mikroba ini adalah semakin tinggi tingkat pengenceran maka semakin rendah jumlah koloni mikroba. Dengan kata lain tingkat pengenceran berbanding terbalik dengan jumlah koloni mikroba. Penghitungan konsentrasi sel pada *haemocytometer* ini bergantung pada volume dibawah cover slip (Zhao *et al.*, 2014).

Berdasarkan tabel 2, pengamatan fermentasi cair air tebu dilakukan dengan mengamati perubahan yang terjadi pada air tebu yang ditambahkan fermipan dan gula. Hal ini dapat terlihat dari hasil pengamatan pada hari praktikum sebelum diberi perlakuan air tebu berwarna hijau kecoklatan, tidak ada endapan dan belum ada gelembung. Lalu pada hari ke 15 hari terakhir dalam pengamatan sudah terjadi proses fermentasi pada air tebu, karena warna airnya kuning pudar bagian atas terlihat bening, banyak endapan, ada sedikit gelembung, mengeluarkan bau asam, serta terjadinya penurunan berat yang signifikan. Fermentasi air tebu ini terjadi dengan cepat karena air tebu kaya akan gula yang menjadi nutrisi untuk pertumbuhan mikroba.

Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia antara substrat organik, baik karbon, protein, lemak atau lainnya, melalui kegiatan biokatalis dan dikenal sebagai enzim yang di hasilkan oleh jenis mikroorganisme spesifik. Fermentasi merupakan sumber penghasil energi utama dari berbagai mikroorganisme. Mikroorganisme yang seperti itu disebut anaerob, karena mereka mampu hidup dan memecahkan senyawa organik tanpa oksigen. Beberapa dari organisme tersebut akan mati jika didedahkan dengan oksigen. Tahap awal proses fermentasi yaitu proses pertumbuhan mikroba yang dikendalikan agar dapat diperoleh sel yang hidup. Pengendalian dilakukan dengan pengaturan kondisi medium, komposisi medium, suplai O_2 , dan agitasi. Etanol yang terbentuk dari fermentasi disebut juga alkohol primer karena memiliki rantai yang pendek dan titik didih yang rendah sehingga mudah menguap. Air tebu mengandung gula alami (sukrosa) yang tinggi, sehingga dapat langsung digunakan sebagai substrat untuk fermentasi. Air tebu difermentasikan dengan menambahkan ragi. Nutrisi tambahan tidak diperlukan karena air tebu sudah mengandung gula, mineral, dan vitamin yang cukup untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Dari pengamatan air tebu, semakin hari bau alkohol tercium semakin keras. Ini membuktikan adanya mikroba yang beraktifitas sehingga merubah sifat dari air tebu yang disimpan selama 15 hari di dalam botol (Ahmad, 2014).

Dalam proses fermentasi juga dapat terlihat dengan terbentuknya gelembung seperti yang terlihat pada hari kedua. Gelembung terlihat pada permukaan air tebu dan pada botol. Reaksi alkohol yang menyebabkan oksigen (O_2) keluar didorong oleh karbondioksida (CO_2). Karbondioksida (CO_2) yang terdapat dalam botol akan mendorong oksigen (O_2) yang terdapat dalam botol keluar sehingga oksigen akan

dikeluarkan, hal ini disebut dengan reaksi anaerob, proses fermentasi tergantung pada banyak sedikitnya ragi yang diberikan dalam bahan. Semakin banyak jumlah ragi yang diberikan berarti semakin banyak jumlah *yeast* yang terlibat, sehingga kadar alkohol meningkat. Semakin lama fermentasi maka asam yang dihasilkan lebih banyak. Proses terjadinya penurunan pH dapat terjadi awal fermentasi, diakibatkan terbentuknya asam-asam selama proses fermentasi berlangsung. Asam-asam yang terbentuk seperti asam asetat, asam piruvat, dan asam laktat yang dapat menurunkan pH (Andaka dan Dani, 2019).

Berdasarkan tabel 3, pengamatan fermentasi cair air kelapa dilakukan dengan mengamati perubahan yang terjadi pada air kelapa yang ditambahkan fermentasi dan gula. Hal ini dapat terlihat dari hasil pengamatan pada hari praktikum sebelum diberi perlakuan air kelapa berwarna putih, sedikit bergelembung dan belum ada pergerakan, belum ada aroma. Lalu pada hari ke 15 hari terakhir dalam pengamatan sudah terjadi proses fermentasi pada air kelapa, karena berat berkurang, warna mulai menguning dan tidak keruh, bau masam, dan terdapat endapan yang menandakan adanya mikroba yang beraktivitas sehingga merubah sifat dari air kelapa. Fermentasi air kelapa ini juga cepat tapi tidak secepat air tebu karena air kelapa memiliki kadar gula yang lebih rendah dari air tebu, tetapi mengandung mineral dan vitamin yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme

Air kelapa mempunyai potensi yang baik untuk dibuat menjadi minuman fermentasi, karena kandungan zat gizinya, kaya akan nutrisi yaitu gula, protein, lemak dan relatif lengkap sehingga sangat baik untuk pertumbuhan bakteri penghasil produk pangan. Air kelapa mengandung sejumlah zat gizi, yaitu protein 0,2%, lemak 0,15%, karbohidrat 7,27%, gula, vitamin, elektrolit dan hormon pertumbuhan. Kandungan gula maksimum 3 gram per 100 ml air kelapa. Jenis gula yang terkandung adalah sukrosa, glukosa, fruktosa dan sorbitol. Gula-gula inilah yang menyebabkan air kelapa muda lebih manis dari air kelapa yang lebih tua. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam air kelapa terutama gula digunakan untuk pertumbuhan sel melalui proses fermentasi, makin tinggi konsentrasi air kelapa makin tinggi pula jumlah nutrient yang diperlukan sel (Triovanta, 2020).

Air kelapa kaya akan nutrisi, termasuk asam amino, vitamin, dan mineral, yang mendukung pertumbuhan mikroba selama fermentasi. Meskipun air kelapa mengandung gula, konsentrasinya tidak cukup untuk proses fermentasi yang optimal. Oleh karena itu, penambahan gula diperlukan untuk meningkatkan kadar gula menjadi sekitar 10-12% untuk mendukung pembentukan alkohol dan asam asetat. Perubahan warna selama fermentasi dapat terjadi akibat beberapa faktor yaitu reaksi kimia. Proses oksidasi dan reduksi selama fermentasi dapat menyebabkan perubahan warna pada larutan. Produksi metabolit Mikroorganisme menghasilkan berbagai metabolit sekunder yang dapat mempengaruhi warna dan konsentrasi asam asetat. Kadar asam asetat yang tinggi dapat menyebabkan perubahan warna pada larutan, memberikan indikasi kemajuan proses fermentasi. Pada fermentasi air kelapa terdapat kandungan zat yang sangat penting dalam pertumbuhan mikroba.

Kandungan tersebut adalah karbohidrat seperti glukosa, sukrosa, fruktosa dan sorbitol, asam amino esensial, dan juga asam-asam organik dalam jumlah kecil. Karbohidrat air kelapa bermacam-macam dengan konsentrasi 4-8% serta mempunyai pH antara 4,2 sampai 6 (Pujasari, 2019).

Berdasarkan tabel 4, pengamatan hasil fermentasi cair aquadest yang ditambahkan gula dan fermipan dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan berat disetiap hari pengamatan hasil fermentasi dan terjadinya perubahan ciri-ciri seperti warna, terbentuknya gelembung, adanya bau serta endapan. Hal ini dapat terlihat dari hasil pengamatan pada hari praktikum sebelum diberi perlakuan aquadest berwarna putih keruh, belum terdapat endapan, tidak ada gelembung, belum ada aroma. Lalu pada hari ke 15 hari terakhir dalam pengamatan sudah terjadi proses fermentasi pada aquadest karena warnanya keruh, berbau, mengendap, bergelembung, dan mengalami penurunan sebesar 1,3 ml, tetapi prosesnya tidak secepat air tebu dan air kelapa karena aquadest merupakan air murni yang tidak mengandung kadar gula langsung untuk pertumbuhan mikroorganisme.

Aquades merupakan air dari hasil penyulingan, biasa disebut dengan proses destilasi atau air murni. Aquadest dapat melarutkan berbagai zat, termasuk gula dan nutrisi yang diperlukan oleh ragi untuk pertumbuhan dan aktivitas metaboliknya. Ini memungkinkan ragi untuk mengakses sumber energi yang dibutuhkan untuk fermentasi. Aquadest memiliki pH netral, yang membantu menjaga kondisi optimal bagi mikroorganisme selama proses fermentasi pH yang stabil penting untuk mendukung aktivitas ragi dan mencegah pertumbuhan mikroba pengganggu (Purwanto dan Tjahjono, 2018).

Air destilata adalah air murni yang tidak mengandung nutrisi atau gula untuk mendukung fermentasi. Oleh karena itu untuk memfermentasi air destilata, nutrisi tambahan (misalnya gula atau molase) harus ditambahkan agar mikroorganisme dapat tumbuh. Biasanya digunakan dalam penelitian untuk mempelajari efek komposisi media yang spesifik terhadap fermentasi. Tambahan substrat (contoh: glukosa) ke dalam air destilata. Inokulasikan mikroorganisme (misalnya *Saccharomyces cerevisiae*). Jaga suhu optimal (biasanya 25-30°C) selama beberapa hari untuk menghasilkan produk seperti etanol. Fermentasi dalam air destilata memberikan hasil yang bersih dan terkontrol karena bebas dari kontaminan (Stanbury *et al.*, 2016).

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Metode *Counting Chamber* menggunakan *Haemocytometer* untuk menghitung jumlah sel ragi secara langsung. Proses ini melibatkan penempatan suspensi ragi di ruang, kemudian menghitung sel di bawah mikroskop. Penghitungan dilakukan pada lima kotak yang ditentukan, dengan volume yang diketahui, sehingga memungkinkan perhitungan konsentrasi sel per mililiter dan diperoleh sel *yeast* seluruhnya yaitu 2.430.000 sel/ml dengan rata-rata 5 kotak sedangnya yaitu 48,6 sel/ml.
2. Fermentasi cair air tebu dengan fermipan dan gula, alkohol dihasilkan melalui proses biokatalisis oleh ragi yang menunjukkan perubahan warna, penurunan berat, adanya gelembung, terbentuknya endapan dan mengeluarkan bau masam, yang mana air tebu proses fermentasinya cepat karena air tebu mengandung kadar gula yang tinggi, sehingga sangat ideal untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme seperti ragi.
3. Fermentasi cair air kelapa dengan fermipan dan gula, alkohol dihasilkan melalui proses biokimia yang melibatkan ragi yang mana terjadinya fermentasi ditandai dengan perubahan warna, penurunan berat, dan terdapatnya endapan. Air kelapa kaya akan nutrisi seperti mineral dan vitamin, yang dapat mendukung fermentasi, tetapi memiliki kadar gula lebih rendah dibandingkan air tebu.
4. Fermentasi cair menggunakan aquadest, fermipan, dan gula menghasilkan etanol melalui proses anaerobik. Dalam percobaan, campuran ini mengalami perubahan signifikan selama 15 hari, termasuk penurunan berat dan kadar gula serta peningkatan gelembung gas. Kadar pH juga berubah, menunjukkan aktivitas fermentasi yang efektif.

4.2 Saran

Saran dari praktikum yang telah dilakukan maka sebaiknya praktikan lebih kondusif saat melakukan percobaan dan pembagian tugas yang merata pada saat melakukan percobaan agar hasil praktikum yang didapatkan bagus dan praktikan juga bisa memahami dan mengerti semua materi yang dipraktikkan, dalam Pengamatan lakukanlah dengan teliti dan dalam waktu 24 jam agar tidak terjadi kesalahan data, serta memahami setiap percobaan sebelum praktikum dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2014. Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Alkohol, pH, dan Produksi gas pada Proses Fermentasi Bioetanol dari Whey dengan Substitusi Kulit Nanas. Research note. *Jurnal Teknologi Aplikasi Pangan*.
- Andaka, G., dan Dani, W. 2019. Pemanfaatan Limbah Ampas Tebu Untuk Memproduksi Pulp Dengan Proses Soda. *Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi XIV*. 11 November 2019, Yogyakarta, Indonesia. 427-434.
- Devi, S. A., Setyati, W. A., Wulandary. D. A., Saputra, E., & Muchlissin, S. I. 2018. Bioaktivitas antivibrosis dan identifikasi golongan senyawa pada ekstrak yeast dari sedimen ekosistem mangrove Karimunjawa. *Jurnal Enggano*, 3(2): 156- 163.
- Hidayah Thauhidayatul dan Herliana Rosika, 2022. Pengaruh Starter Fermentasi pada Proses Pembuatan VCO. *Jurnal Saint Tech*. Universitas Qamarul Huda Badaruddin. Vol. 3. No. 1. Hal. 41-48.
- Pujasari, A. 2019. *Pengaruh Jenis Bakteri Asam Laktat dan Konsentrasi Inokulum Terhadap Produksi Asam Laktat dari Air Kelapa*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Purwanto, Y., & Tjahjono, D. H. 2018. Optimasi Proses Fermentasi dengan Media Aquadest Steril. *Jurnal Ilmu Teknologi Pertanian*, 23(4), 45-50.
- Rosmania, R., & Yanti, F. 2020. Perhitungan jumlah bakteri di laboratorium mikrobiologi menggunakan pengembangan metode spektrofotometri. *Jurnal Penelitian Sains*, 22(2): 76-86.
- Santana-Sosa, S., Matos-Perdomo, E., Ayra-Plasencia, J., & Machin, F. 2023. A yeast mitotic tale for the nucleus and the vacuoles to embrace. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(12).
- Stanbury, P. F., Whitaker, A., & Hall, S. J. 2016. *Principles of Fermentation Technology Elsevier*.
- Triovanta, U. 2020. Produksi Asam Laktat dari Fermentasi Limbah Cair Olahan Kelapa dengan Variasi Konsentrasi Inokulum *Lactobacillus acidophilus*. *Serambi Engineering*, V(4).
- Usdar, F. R., Jamilah, & Ali, A. 2021. Isolasi dan identifikasi mikroorganisme lokal pupuk organik cair kombinasi rebung bambu dan kulit pisang. In *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, 1: pp. 526-538.
- Vembadi. A., Menachery. A., & Qasaimeh, M. A. 2019. Cell cytometry: review and perspective on biotechnological advances. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 7(147): 1-20.

Zhao, X., Wang, Y., & Li, D. 2014. Application of counting chamber techniques in the enumeration of yeast cells in fermentation processes. *Journal of Applied Microbiology and Biotechnology*, 98(1), 139-146.

LAMPIRAN

Gambar 2. Penimbangan berat botol kaca

Gambar 3. Penimbangan 1 gr fermipan

Gambar 4. Penimbangan 100 gr gula pasir

Gambar 5. Pengukuran ph air tebu

Gambar 6. Pengukuran kadar gula yang terkandung dalam tebu

Gambar 7. Menghomogenkan air tebu dengan gula dan fermipan

Gambar 8. Menuangkan

Gambar 9. Penambahan

Gambar 10. Penimbangan

air tebu ke dalam botol kaca

Gambar 11. Penimbangan air tebu hari ke-2

aquades pada penutup alat fermentasi

Gambar 12. Penimbangan air tebu hari ke-3

air tebu hari ke-1

Gambar 13. Penimbangan air tebu hari ke-4

Gambar 14. Penimbangan air tebu hari ke-5

Gambar 15. Penimbangan air tebu hari ke-6

Gambar 16. Penimbangan air tebu hari ke-7

Gambar 17. Penimbangan air tebu hari ke-8

Gambar 18. Penimbangan air tebu hari ke-9

Gambar 19. Penimbangan air tebu hari ke-10

Gambar 20. Penimbangan air tebu hari ke-11

Gambar 21. Penimbangan air tebu hari ke-12

Gambar 22. Penimbangan air tebu hari ke-13

Gambar 23. Penimbangan air tebu hari ke-14

Gambar 24. Penimbangan air tebu hari ke-15

Gambar. 25 Penimbangan air kelapa hari ke-1
Sumber: kelompok 4

Gambar 26. Penimbangan aie kelapa hari ke-15
Sumber: kelompok 4

Gambar 27. Penimbangan air destilata hari-1
Sumber: kelompok 5

Gambar 28. Penimbangan air destilata hari ke-15
Sumber: kelompok 5

Gambar 29. Memasukkan larutan *yeast* dengan mikropipet ke dalam testube

Gambar 30. Sediaan mikroba dari hasil pengenceran

Gambar 31. Penetesan sampel ke dalam parit kaca Haemocytometer

Gambar 32. Perhitungan dengan Harmocytometer di bawah mikroskop